
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.13644827

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ КОРОТКИХ ИТЕРАЦИЙ ЦИКЛА

INCREASING THE PERFORMANCE OF A COMPUTING SYSTEM BY DETECTING THE POSSIBILITY OF PARALLEL EXECUTION OF SHORT LOOP ITERATIONS

ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

БЕЛОУСОВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.*

OSMAN SAADALLAH SHERVAN OSMAN,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.

BELOUSOVA VERONIKA IGOREVNA,

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.*

В данной статье проведено исследование повышения производительности вычислительной системы путем нахождения параллельно выполняемых коротких итераций цикла. Рассматриваются часто используемые алгоритмы Bubble Sort, Matrix Multiplication и Fibonacci Calculation. Алгоритмы запускались последовательно и параллельно. При обоих типах запуска в качестве производительности приводилось время выполнения. В результате определено, что при параллельном выполнении прирост производительности существенен практически во всех типах алгоритмов. Обоснована важность параллелизма в современных вычислительных системах.

In this article, a study is conducted to improve the performance of a computing system by finding parallel short iterations of the cycle. The commonly used algorithms Bubble Sort, Matrix Multiplication and Fibonacci Calculation are considered. The algorithms were run sequentially and in parallel. For both types of startup, execution time was cited as performance. As a result, it was determined that with parallel execution, performance gains are significant in almost all types of algorithms. The importance of parallelism in modern computing systems is substantiated.

Ключевые слова: *оптимизация алгоритмов, бенчмаркинг, оптимизация вычислений, вычислительная производительность, короткие циклы.*

Key words: *algorithm optimization, benchmarking, computational optimization, computational performance, short loops.*

Актуальность темы исследования.
Актуальность темы исследования обусловлена растущим спросом на высокопроизводительные вычислительные системы. Они способны решать все более сложные задачи с большим объемом данных. Выявляя возможности параллельного выполнения коротких итераций, мы стремимся повысить эффективность вычислений. Кроме того, мы хотим минимизировать время обработки и максимизировать потребление ресурсов. Это очень важно для повышения общей производительности компьютерных систем, особенно в приложениях, которые требуют быстрой обработки данных, таких как научное моделирование, анализ данных в реальном времени и машинное обучение.

Проблема.

Неэффективность компьютерных систем, которая вызвана последовательным выполнением коротких итераций циклов, является актуальной проблемой. Последовательная обработка может привести к снижению производительности. Особенно это заметно в приложениях с высоким спросом, где необходима быстрая обработка данных. Для повышения производительности системы и уменьшения вычислений, необходимо найти и применить решения для параллельного выполнения.

Обзор литературы по теме.

В качестве литературных источников были выбраны несколько отечественных исследований по данной теме.

Работа «Модель маскировки информационного обмена в сетях передачи данных ведомственного назначения» [1] была выбрана для анализа, так как в данном исследовании был использован метод матричного умножения.

Из исследования «Об одной возможности вычисления чисел Фибоначчи с помощью формулы Бине» [2] взят метод вычисления Фибоначчи.

Труд «Уменьшение нагрузки и повышение производительности вычислений в распределенных вычислительных системах с ненадежными узлами» [3] интересен тем, что его авторы изучили уменьшение нагрузки и повышение производительности.

Исследования [4] и [5] имеют отношение к итерации и распараллеливанию, поэтому они были выбраны в качестве источников литературы.

Материалы и методы.

Статья рассматривает повышение производительности вычислений путём распознавания параллельного выполнения инерцией цикла. Для анализа проблемы были использованы следующие материалы и методы.

Аппаратное обеспечение. 16 Гб оперативной памяти и многоядерный процессор Intel core i7 с частотой 3,6 ГГц.

Программное обеспечение. Библиотека OpenMP версии 4,5 для параллельных вычислений, компилятор GCC 10.2, операционная система Ubuntu 20.04. Для включения функциональности OpenMP компилятор запускался с флагом `-fopenmp` и настройками оптимизации `-O3`.

В работе были использованы несколько методов. Метод сортировки, который часто используется в образовательных целях, называется пузырьковой сортировкой. Он не очень эффективен, но полезен для демонстрации параллелизма на уровне итераций.

Следующим методом были матричные умножения. В каждой графической программе есть матричные умножения. Такая матрица может быть получена элемент за элементом, что делает ее пригодной для распараллеливания [7].

Пример вычисления чисел Фибоначчи [6] демонстрирует, как распараллелить вычисления независимых ветвей, чтобы получить оптимизированное рекурсивное вычисление.

Результаты.

При помощи инструментов профилирования и методов анализа циклов мы обнаружили подходящие доли кода для распараллеливания. Мы смогли эффективно распараллелить короткие циклы благодаря директивам OpenMP, что значительно сократило время выселений алгоритма. Приведенная ниже таблица иллюстрирует, насколько быстрее может быть решена задача, если ее выполнение оптимизировано (табл. 1).

Таблица 1. Время выполнения алгоритмов до и после оптимизации

Алгоритм	Время последовательного выполнения (мс)	Время параллельного выполнения	Ускорение
Пузырьковая сортировка	1500 ± 30	900 ± 20	1,67
Умножение матриц	1200 ± 25	600 ± 15	2,00
Вычисление Фибоначчи	800 ± 20	500 ± 10	1,60

Рассмотрим более наглядно достигнутый результат на графике (рис. 1).

Рис 1. Сравнение времени выполнения до и после оптимизации

Выявление коротких циклов и переход к их параллельной обработке в целом может значительно увеличить скорость вычислительной системы. Для каждого алгоритма код выполнялся десять раз, чтобы определить время выполнения до и после параллельной оптимизации. Среднее значение и стандартное отклонение времени выполнения приведены в табл. 1.

1. При пузырьковой сортировке время последовательности выполнения составила 1500 ± 30 мс, а время параллельного выполнения 900 ± 20 мс. Это соответствует ускорению в 1,67 раза, которое рассчитывается по формуле $1500/900=1,67$.

2. При умножении матриц время последовательности выполнения составила 1200 ± 25 мс, а время параллельного выполнения 600 ± 15 мс. Это означает, что алгоритм

работает в 2,00 раза больше, что рассчитывается по формуле: $1200600=2,00\frac{1200}{600} = 2,006001200=2,00$.

3. При вычислении Фибоначчи время последовательного вычисления составила 800 ± 20 мс, а время параллельного выполнения 500 ± 10 мс. Это даёт ускорение в 1,60 раз, которое рассчитывается по формуле $800500=1,60\frac{800}{500} = 1,60500800=1,60$.

Более наглядно рассмотрим результаты на графике (рис. 2).

Рис. 2. Ускорение, достигнутое параллельной оптимизацией

На рис. 2 приведены средние значения времени выполнения алгоритмов до и после параллельной оптимизации, а также соответствующие коэффициенты ускорения. Это свидетельствует о значительном улучшении производительности.

Полученные результаты демонстрируют диагностическую полезность мониторинга возможностей распараллеливания для коротких инерцией тела цикла, которые повышают производительность вычислительной системы.

Выводы.

В этом исследовании мы изучили, как можно повысить производительность вычислительной системы, стратегически определяя возможности для распараллеливания во время коротких итераций цикла. Проведенные испытания показали, что это приведет к соответствующему повышению производительности для таких вычислений, как пузырьковая сортировка, умножение матриц и вычисления чисел Фибоначчи.

Наше исследование показывает, что время короткого цикла может быть сокращено, а общая производительность значительно увеличена при параллельном выполнении. Этого невозможно достичь только с помощью SIMD/интеллектуальных компиляторов. Параллельные вычисления, которые используются в многоядерных процессорах, могут значительно сократить время выполнения и повысить производительность. Это может стать решающим фактором для множества задач и приложений.

Рекомендации:

1. Будущее исследования могут расширить этот подход, чтобы выявить проблемы параллельной выполнимости в более сложных заданиях и алгоритмах. Кроме того, могут

быть изучены взаимодействия между различными аспектами, которые влияют на эффективность параллельных вычислений;

2. Мы можем ожидать, что это будет способствовать повышению эффективности и производительности компьютерных систем в многочисленных приложениях, таких как сводка данных о границах, оповещение и аналитика в реальном времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шерстобитов Р.С. Модель маскирования информационного обмена в сетях передачи данных ведомственного назначения // Системы управления, связи и безопасности. 2024. №1. 25 с.
2. Файфель Б.Л. Об одной возможности вычисления чисел Фибоначчи с помощью формулы Бине // Вестник СГТУ. 2021. №4 (91). С. 51-56.
3. Токарев А.Н. Уменьшение нагрузки и повышение производительности вычислений в распределенных вычислительных системах с ненадежными узлами // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2018. №2 (46). С. 37-47.
4. Рыбаков А.А., Шумилин С.С. Исследование эффективности векторизации гнезд циклов с нерегулярным числом итераций // Программные системы: теория и приложения. 2019. №4 (43). С. 77-96.
5. Монаков А., Платонов В., Аветисян А., Велесевич Е. Инструменты анализа и разработки эффективного кода для параллельных архитектур // Труды ИСП РАН. 2014. №1. 9 с.
6. Наумов И. К. Использование чисел Фибоначчи // ГИАБ. 1999. №4. 2 с.
7. Бакулева М.А., Бакулев А.В. Повышение эффективности применения метода спекулятивной многопоточности для программ динамического распараллеливания // Статистика и экономика. 2015. №5. С. 149-153.

© Осман С.Ш.О., Белоусова В.И., 2024.